

O‘ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

PROBLEMS IN DEVELOPING THE SECURITIES MARKET IN UZBEKISTAN AND THEIR SOLUTIONS

**¹Ibodullayev Abror
Axrorovich**

*¹TDIU, “Korporativ moliya va qimmatli qog‘ozlar”
kafedrası dotsenti. PhD. E-mail: abroribodullayev@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1465-8826*

Annotatsiya Annotation

Uzb - Ushbu maqolada O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari, “Toshkent” Respublika fond birjasida savdolarni tashkil etish tizimi va ularning tahlili, qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillar, investitsiya va jamg‘arishning mutanosib shakllanishi, aksiyadorlar jamiyatlarining rivojlanish holati va ular tomonidan qimmatli qog‘ozlarning muomalaga chiqarilishidagi asosiy muammolar o‘rin olgan.

Eng - The article discusses the development trends of the securities market in Uzbekistan, the system of organizing trading on the Tashkent Republican Stock Exchange and their analysis, the main factors influencing the development of the securities market, the proportional formation of investment and savings, the state of development of joint-stock companies and the main problems in the issuance of securities by them.

Kalit so‘zlar: Keywords:

❖ *qimmatli qog‘ozlar bozori, qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari, “Toshkent” Respublika fond birjasi, investitsiya.*

❖ *securities market, trends in the development of the securities market, “Tashkent” Republican Stock Exchange, investment.*

Kirish.

Bugungi kunda mamlakatimizda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish maqsadida ishlab chiqarish faoliyatida raqobatbardoshlikni yanada oshirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiyalash jarayonlarini jahon standartlariga muvofiq olib borish, iqtisodiyotga investitsiyalarni, birinchi navbatda, bazaviy va tarkibiy asoslarni tashkil etuvchi muhim sohalarga jalb etishga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda, iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada qisqartirish, fond bozorini rivojlantirish va sog‘lom raqobat muhitini yaratish faol investitsiya siyosatini olib borish,

jamiyat va davlat faoliyatining barcha sohalarini jadal va barqaror rivojlantirish uchun asos hisoblanadi.

O‘zbekistonda bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o‘tish jarayonida qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, so‘nggi yillarda ushbu bozorni takomillashtirish, investorlar faolligini oshirish va kapital bozorini xalqaro talablarga moslashtirish bo‘yicha bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, aksiyadorlik jamiyatlarini rivojlantirish, moliyaviy instrumentlarning turlarini kengaytirish va investorlarni jalb etishga qaratilgan me‘yoriy-huquqiy baza takomillashtirilmoqda.

Shu bilan birga, mamlakatda qimmatli qog'ozlar bozori hali to'liq shakllanmagan bo'lib, uning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator muammolar mavjud. Xususan, bozorning likvidlik darajasi pastligi, investitsiya muhitining yetarli darajada jozibador emasligi, qonunchilikdagi kamchiliklar, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda aholining moliyaviy savodxonligi pastligi ushbu sohadagi asosiy muammolar sirasiga kiradi. Shuningdek, xususiy sektor va yirik korxonalar tomonidan qimmatli qog'ozlar bozori imkoniyatlaridan foydalanish darajasi past bo'lib, bu esa bozorda faollikni pasaytirib, uning rivojiga to'sqinlik qilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishda uchrayotgan asosiy muammolar har tomonlama tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha takliflar ilgari suriladi. Shuningdek, xalqaro tajriba asosida bozorni rivojlantirishning samarali mexanizmlari ko'rib chiqilib, ularni milliy iqtisodiyotga tatbiq etish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Qimmatli qog'ozlar bozorining iqtisodiy mazmuni va ahamiyati, rivojlanishi borasida yaponiyalik olim Y.Nobuyoshi o'z ilmiy ishlarida uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishida birjalarning ahamiyati, bu borada Tokio fond birjasining bugungi kunda rivojlanish tendensiyalarini tahlil etib, uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorida yangi raqamli instrumentlarni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, yana bir guruh yaponiyalik olimlardan Y.Nishimura, Y.Tsutsui esa o'z ilmiy tadqiqotlarida uyushgan xalqaro qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishini tahlil etib, xalqaro fond birjalari faoliyatini

rivojlantirishdagi asosiy muammolarni ko'rib chiqqan.

Xorijlik tadqiqotchi olimlardan B.Nejla Tunis fond birjasining tashkil etilishi, uning mamlakat iqtisodiyotidagi rolini tahlil etish orqali uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda fond birjasining ahamiyati va samarasini ilmiy ishlarida aks ettiradi. Uning fikricha, uyushgan qimmatli qog'ozlar bozori – yaxlit shakllangan va “ishonchli” moliyaviy resurslarni jalb etish uchun tashkil etilgan moliya muassasasidir”.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini samarali tashkil etish va uni rivojlantirish borasida muayyan choralarni amalga oshirilgan. Mazkur soha oldida turgan qator muammolar qimmatli qog'ozlar bozorini mamlakat iqtisodiyotining muhim tayanchlaridan biriga aylanishida to'siq bo'lmoqda. Ekspertlarning fikricha, O'zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishdagi asosiy muammolar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

birinchidan, O'zbekistonda mavjud qimmatli qog'ozlarni emissiya qilish va ularni joylashtirishda samarasiz mexanizm amal qilmoqda. Natijada mazkur sohaning iqtisodiyotdagi o'rni nihoyatda pastligicha qolmoqda. Jumladan, “Fond bozoridagi aksiyalarning jami qiymati 25 trln. so'm bo'lib, YaIMga nisbatan 6 % ga ham yetmaydi. Misol uchun, bu ko'rsatkich Singapurda 188 %, Malayziyada 112%, Rossiyada 34 % ni tashkil etadi. Fond bozorini rivojlantirishning yangi strategiyasini amalga oshirish natijasida 2025-yil oxirigacha O'zbekistonda bu qiymat kamida 10-15% ga yetkazilishi kerak”;

ikkinchidan, so'nggi yillarda kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha bir qator choratadbirlar amalga oshirilayotganiga qaramasdan, haligacha sohada ko'plab muammolar saqlanib qolayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu, o'z navbatida, kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirishda

qimmatli qog'ozlarning chiqarilishi va sotilishini, likvidligini ta'minlash sohaga investitsiyalarning keng jalb etilishini, aholi moliyaviy savodxonligining oshirilishini va korporativ boshqaruvni rivojlantirishni ko'zda tutadigan hamda mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini keltirib chiqaradi. Ushbu yo'nalishlarni amalga oshirish negizida birinchi o'rinda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga soluvchi qonunchilikni takomillashtirish vazifasi turadi.

Mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozori rivojlanishidagi muammolarni tahlil etishda bir qator usullarni ko'rib chiqamiz. Jumladan, maqolada SWOT matrisali tahlil asosiy usullardan biri hisoblanadi. Bu usulning qulayligi shundaki, u kundalik xayotimizning barcha jabhalarida, xususan, innovatsion loyihalarni joriy qilishda qo'llaniladi. SWOT-tahlilni yaxshi o'tkazish natijasida keyingi rivojlanishni oldindan bashorat qilish mumkin bo'ladi. Joriy qilinayotgan loyihaning natijalarini oldindan taxmin qilish mumkin

bo'ladi. SWOT qisqartma so'z bo'lib, uning yoyilmasi quyidagicha:

- Strengths – kuchli tomonlari;
- Weakness – kuchsiz tomonlari;
- Opportunities – imkoniyatlar;
- Threats – muammolar.

Mazkur tahliliy ma'lumotlardan ko'rish mumkinki, mamlakatimizda QQBdagi raqobat muhitida AJlarining yetarlicha rivojlanmaganligi va ular sonining kamligi, yuqoridagi ta'kidlab o'tilganidek, QQBni tartibga solish va mavjud qonunchilik bazasining takomillashtirilmaganligi O'zbekistonda QQBni rivojlantirishdagi asosiy kamchiliklar tizimini hosil qilgan.

Shuningdek, SWOT-tahlil 1-jadvalda keltirilgan muammolarning yechimini aniq belgilab olish va ularning yechimlarini yanada optimallashtirish maqsadida "aniq miqdoriy fokus" usuli orqali QQBdagi muammolar va ularning yechimiga bevosita aloqador bo'lgan muammolar va boshqa jihatlarni aniqlashtirish uchun ularni ilmiy abstraksiyalaymiz.

1-jadval

O'zbekistonda uyushgan qimmatli qog'ozlari bozorida mavjud muammolarning SWOT-matritsasi¹

STRENGTHS (kuchli)		WEAKNESSES (kuchsiz)
Qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish - davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi; Davlat budjeti ijrosi nisbatan barqaror; QQBni liberallashtirish jarayonlari uzluksiz; Siyosiy barqarorlik ta'minlangan; Tashqi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar rivojlanib borayotganligi; QQBni rivojlantirishda jahon standartlarini joriy etish amaliyoti kirib kelayotganligi; Tijorat banklarida davlat ulushining kamayib borishi va bunga xorijiy investorlarni jalb etilayotganligi; Tijorat banklarining QQBdagi o'rnining yuqori ekanligi.	A* B C D E F G H I	AJlarining yetarlicha rivojlanmaganligi va kamligi; QQBni tartibga solishning takomillashtirilmaganligi; QQLarni sotib olishga, asosan yuridik shaxslarning jalb etilishi va jismoniy shaxslar aralashuvining nisbatan "cheklanganligi"; Xususiy lashtirish bosqichida AJlari qimmatli qog'ozlarining yopiq obuna yo'li bilan samarasiz joylashtirilganligi; Potensial investorlar sifatida yuridik va jismoniy shaxslarda moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi; QQB institutsional infratuzilmasining yetarli darajada rivojlantirilmaganligi QQBdagi uzoq muddatli turg'unlikning kuzatilganligi.
OPPORTUNITIES (imkoniyatlar)		THREATS (xavflar)
Investitsion muhitni yaxshilash natijasida xorijiy investorlarning qiziqishi oshmoqda; Amaliyotga AJlaridagi davlat ulushini ochiq obuna yo'li bilan QQBda sotish joriy etilmoqda; Qonunchilik asoslari yanada takomillashtirilmogda; QQB uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun "OTM va ishlab chiqarish" integratsiyasining joriy etilayotganligi; Xalqaro reytinglardagi o'sish sur'atlarini ta'minlashda mas'ul organlarning aniq vazifalari belgilab berilganligi; Xalqaro yevroobligatsiyalarning muomalaga chiqarilishi va boshqalar.	A B C D E F G	Koronavirus pandemiyasi sharoitida va uning salbiy oqibatida investitsion faollikning cheklanishi; "Birinchi navbatdagi islohotlar" natijasida valyuta kursi devalvasiyasi, inflyatsiya darajasining "erkin suzuvchanligi"; Kapital oqimida jahon moliya bozorida kuchli raqobatning ta'siri; Tijorat banklari depozit foizlarining oshirilishi natijasida kapital oqimi yo'nalishining o'zgarishi; AJlaridagi davlat ulushining sotilishi natijasida ularning iqtisodiy tanglikda bankrot holatiga tushib qolishi; Kuchli monopolistlarning yuzaga kelishi.

Izoh: "A*" mazkur belgilar shartli hisoblanib, har bir jihatni keyingi jadvalda aniqlashtirish uchun qo'llaniladi.

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Umuman olganda, O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish uchun yuqorida keltirilgan jadvaldagi kuchli tomonlarni yanada takomillashtirish mumkin. Kuchsiz va xavfli tomonlarning muammolarini esa alohida choralar orqali yechish talab etiladi. Bu borada mavjud imkoniyatlardan foydalanish o‘rinlidir.

Shu o‘rinda muhokama etilgan mummolarning amaliy yechimi sifatida birlamchi holatda “Kapital bozori to‘g‘risida”gi Qonunini ishlab chiqish va uni qimmatli qog‘ozlar bozoridagi munosabatlarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi yagona mexanizm sifatida shakllantirishda qanday jihatlarga e‘tibor berish zarur?, degan tabiiy savol tug‘iladi.

Bizningcha, ushbu qonun loyihasini ishlab chiqishda quyidagi asosiy jihatlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

birinchidan, qonun loyihasida davlat tomonidan QQBdagi munosabatlarni rag‘batlantirishga oid aniq va davlat dasturlarini amalga oshirish bo‘yicha yagona davlat siyosati yuritilishini nazarda tutuvchi huquqiy normalarni kiritish lozim. Bundan QQB tartibga soluvchi birdan ortiq davlat organlarining vakolat chegaralari aniq belgilab olinishi kerak;

ikkinchidan, amaldagi QQBda institutsional ishtirokchilar, jumladan pensiya jamg‘armalari (keyinchalik xususiy pensiya fondlarining tashkil etilishini ham inobatga olgan holda), sug‘urta tashkilotlari, investitsiya va pay fondlari, respublikadagi huquqiy shaklidan qat‘i nazar faoliyat ko‘rsatuvchi tijorat banklarining keng ishtirok etishlarini nazarda tutuvchi normalarni kiritish;

uchinchidan, QQBdagi o‘zaro munosabatlarda va sohani tartibga soluvchi qonun hujjatlari talablarini buzgan yuridik va jismoniy shaxslarga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni qo‘llash tartibini nazarda tutuvchi normalarni kiritish va boshqalar.

Shuningdek, O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda mahalliy

korporativ va munitsipal obligatsiyalarni chiqarish sohasini ham rivojlantirish uyushgan qimmatli qog‘ozlar bozorida arzon kapitalni jalb etish uchun ko‘pgina imkoniyatlarni yaratadi. Aytish kerakki, “bunga qadar korporativ obligatsiyalarni faqat aksiyadorlik jamiyatlari va tijorat banklari chiqarishi mumkin edi. Shu bilan birga, obligatsiyalar chiqarishda emitentga qo‘yilgan qonuniy talablar uni moliyaviy jalb qilishda hatto ko‘pgina aksiyadorlik jamiyatlari uchun ham keraksiz vositaga aylantirib qo‘ygan. Aksiyadorlik jamiyatlari obligatsiyalarni faqat o‘z ustav kapitali hajmi doirasida va uch yillik ijobiy moliyaviy faoliyati va reytingi mavjud bo‘lgan taqdirdagina chiqara olishi hamda obligatsiyalar umumiy qiymati kompaniyaning ularni chiqarish to‘g‘risida qaror qabul qilingan sanadagi kapital miqdoridan oshmasligi kabi cheklovlar belgilangandi.

Qolaversa, mahalliy davlat hokimiyati organlarining mahalliy budjetlaridan yuzaga kelgan defitsitni respublika budjetidan subsidiya va subvensiyalar berish orqali qoplash amaliyotini munitsipal obligatsiyalarni muomalaga chiqarishga o‘tkazish mumkin. Mazkur jarayon hududlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, hududlardagi aholi daromadlarining o‘rtacha miqdori, YaIMning hudud aholisi jon boshiga taqsimoti darajasi kabi muhim o‘lchov ko‘rsatkichlarining qiyosiy tahlilidan kelib chiqqib, bosqichma-bosqich amaliyotga tatbiq etilishi o‘zzining ijobiy samarasini berishi mumkin. Munitsipal obligatsiyalarni chiqarish bo‘yicha alohida tartibni nazarda tutuvchi qonun hujjatini qabul qilish va unda mahalliy davlat hokimiyati tuzilmasida munitsipal obligatsiyalarni chiqarishni muvofiqlashtirib boruvchi bo‘limni tashkil etish yoki mavjud bo‘limlarga mazkur vazifani yuklash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa va takliflar.

O‘zbekistonda uyushgan qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari doirasida mamlakatimizda

qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishdagi muammolar va ularning yechimlari, uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorida ilg'or xorijiy tajribalarni qo'llash imkoniyatlari, O'zbekistonda uyushgan qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini takomillashtirish kabi muhim tarkibiy qismlar ko'rib chiqildi. Bu borada quyidagi xulosalar shakllantirildi:

O'zbekistonda kapital bozorini, shu jumladan uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha muhim bo'lgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo, sohada ko'plab muammolar saqlanib kelmoqda. Mazkur muammolar, o'z navbatida, uyushgan qimmatli qog'ozlar bozori infratuzilmasini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlarning samarali chiqarilishi va sotilishini, sohaga investitsiyalarning keng jalb etilishini, aholi moliyaviy savodxonligining oshirilishini va korporativ boshqaruvni rivojlantirishni ko'zda tutadigan hamda mamlakatning iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini belgilab bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5630-sonli Farmonidan.
2. Y. Nishimura, Y. Tsutsui. Do international investors cause stock market spillovers? Comparing responses of cross-listed stocks between accessible and inaccessible market. *Economic Modelling*, Volume 69, January 2018, Pages 237-248.
3. B.Nejla. Book-to-market equity and size as determinants of returns: evidence from the tunisian stock exchange. *Sovremennaya ekonomika: problemy, tendensii, perspektivy*, № 8, 2013. p 45. University of Manouba, ESC (High School of Business), (Tunisia).
4. <https://www.norma.uz>
5. Mazkur muammolar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 yanvardagi “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5630-sonli Farmonida keltirib o'tilgan.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” PF-5630-sonli Farmonidan.
7. <https://uza.uz/oz/business/mutakhassis-fikri-kapital-bozoridagi-zhiddiy-muammo-va-b-shl-28-04-2020>

Uyushgan qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda bir davlat organi doirasida amalga oshirilishi va barcha funksiyalarining yagona regulyatorida jamlanishi oqibatida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish, davlat aktivlarini boshqarish, bozorda monopoliyaga qarshi kurashish sohasida tizimli muammolarning to'planishiga olib kelgan.

Mamlakatimizda QQBdagi raqobat muhitida AJlarining yetarlicha rivojlanmaganligi va ular sonining kamligi, yuqoridagi ta'kidlab o'tilganidek, QQBni tartibga solish va mavjud qonunchilik bazasining takomillashtirilmaganligi O'zbekistonda QQBni rivojlantirishdagi asosiy kamchiliklar va muammolar tizimiga aylandi.

Mazkur maqolada ko'rib o'tilgan va asosiy deb hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirishdagi muammolarning amaliy yechimi sifatida birlamchi holatda “Kapital bozori to'g'risida”gi Qonunni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

8. Xo'jamurodov A.J. O'zbekiston fond bozori infratuzilmasini rivojlantirish: muammolar va yechimlar. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2018 yil sentabr-oktyabr, 5-son. (№ 00037)

9. www.iqtisodiyot.uz